

Reseña de Legislación

Exacciones parafiscales en el sector de pesca y acuicultura*

Gilberto Atencio Valladares**

Sumario: I.- Introducción. II.- Contenido. 1.- Exacciones parafiscales establecidas en el Decreto-ley de Pesca y Acuicultura. 2.- Aplicación de los principios constitucionales tributarios y principios tributarios constitucionalizados. III.- Conclusiones. IV.- Referencias Bibliográficas.

I.- Introducción

Se presentan a continuación unas notas descriptivas sobre las exacciones o contribuciones parafiscales establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura (en adelante, Decreto-ley de Pesca y Acuicultura). Especialmente, se hace referencia a las contribuciones consagradas en los artículos 46 y 47 del referido Decreto-ley, por las características novedosas que presentan. En el mismo sentido, se hace una crítica sobre la aplicación y posible violación de los principios constitucionales

*Se analizan las exacciones o contribuciones parafiscales establecidas en el Decreto No. 5.930, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.877, de fecha 14 de marzo de 2.008.

**Doctorando en Derecho. Universidad de Salamanca. Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. Miembro de la *International Fiscal Association* y de la Asociación Española de Derecho Financiero. E-mail: gilbertoatenciov@usal.es